

КОРРЕКТНОСТЬ ЗАДАЧИ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ КВАЗИЛИНЕЙНОГО НАГРУЖЕННОГО ГИПЕРБОЛИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ**Гашимов С.А.***кандидат физико-математических наук, доцент,
Бакинский Государственный Университет, г. Баку***CORRECTNESS OF THE OPTIMAL CONTROL PROBLEM FOR A QUASILINEAR LOADED HYPERBOLIC EQUATION****Hashimov S.***Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor,
Baku State University, Baku***Аннотация**

В данной работе рассматривается задача оптимального управления для нагруженного квазилинейного гиперболического уравнения. Исследованы вопросы корректности постановки задачи, доказана теорема единственности и существования.

Abstract

In this paper, we consider the problem of optimal control for loaded quasilinear hyperbolic equations. The issues of the correctness of the problem statement are investigated, the theorem of uniqueness and existence is proved.

Ключевые слова: оптимальное управление, нагруженное дифференциальное уравнение, гиперболическое уравнение.

Keywords: optimal control, loaded differential equation, hyperbolic equation.

Введение

Задачи оптимального управления, системами описываемыми дифференциальными уравнениями в частных производных встречаются в различных приложениях. Среди этих задач особый интерес представляют задачи, в которых управления входят в коэффициенты уравнений для состояний. При изучении таких задач оптимального управления возникает ряд трудностей, связанных с их нелинейностью и некорректностью [1-6].

Регулирование уровня грунтовых вод и долгосрочное прогнозирование, определение влажности почвы, тепломассопереноса с конечной скоростью и т.д. повысили интерес к исследованию нагруженных уравнений [7,8] и задач оптимального управления процессами, описываемыми нагруженными

уравнениями частными производными. Задачи оптимального управления линейными нагруженными дифференциальными уравнений с частными производными изучалось в работах [9,10]. Однако, задачи оптимального управления процессами, описываемыми нагруженными уравнениями частными производными с управлениями в коэффициентах, исследованы существенно слабее [11]. Исследуемая проблема различается в связи с постановкой, а следовательно и полученными результатами. В данной работе рассматривается задача оптимального управления состояние которых описывается квазилинейным нагруженным уравнением гиперболического типа. Изучены вопросы корректности рассмотренной задачи, доказаны теоремы единственности и существования.

Постановка задачи

Предположим, что $D = [0, l]$, $\Omega = D \times [0, T]$, $l, T > 0$ - заданные числа. Пусть

$$V = \{v: v = (v_0, v_1, \dots, v_i, \dots) \in l_2, \|v\|_{l_2} \leq R\},$$

где $R > 0$ - заданное число.

Далее, пусть требуется минимизировать функционал

$$J(v) = \int_0^T f_0(t, u(0, t), u(l, t)) dt + \alpha \|v - \omega\|_{l_2}^2 \quad (1)$$

на множестве V при условиях

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x, t, u, q, v), (x, t) \in \Omega, \quad (2)$$

$$u(x, 0) = \varphi_0(x), \left. \frac{\partial u}{\partial t} \right|_{t=0} = \varphi_1(x), x \in D, \quad (3)$$

$$\left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{x=0} = g_0(t), \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{x=l} = g_1(t), t \in [0, T] \quad (4)$$

где $\alpha \geq 0$ заданное число, $\omega = (\omega_0, \omega_1, \dots, \omega_i, \dots) \in l_2$ - заданный элемент, $f_0(t, z, w)$ - заданная функция. Функция $f_0(t, z, w)$ удовлетворяет условию Каратеодори: при каждом $(z, w) \in E_1 \times E_1$ измерима по $t \in [0, T]$ и при почти всех $t \in [0, T]$ непрерывна по $(z, w) \in E_1 \times E_1$, имеет непрерывные производные по z и w при $t \in [0, T]$ также удовлетворяющие условию Каратеодори, причем $f_0(\cdot, z, w) \in L_1[0, T]$; $f(x, t, u, q, v)$ заданная функция, удовлетворяющая условию Каратеодори: при каждом $(u, q, v) \in E_1 \times E_\rho \times l_2$ измерима по $(x, t) \in \Omega$ и при почти всех $(x, t) \in \Omega$ непрерывна по $(u, q, v) \in E_1 \times E_\rho \times l_2$, имеет непрерывные и ограниченные производные по u, q , также удовлетворяющие условию Каратеодори, причем $f(\cdot, \cdot, u, q, v) \in L_2(\Omega)$ для $\forall u(x, t) \in L_2(\Omega)$, $q(t) = (q_1(t), q_2(t), \dots, q_\rho(t))$, $q_k(t) = u(\xi_k, t)$, $k = \overline{1, \rho}$ - есть значения функции $u(x, t)$ взятые для фиксированных точек $\xi_k \in (0, l)$.

Кроме того, $\varphi_0(x) \in W_2^1(D)$, $\varphi_1(x) \in L_2(D)$, $g_0(t), g_1(t) \in L_2(0, T)$. $f_0(t, z, w) \geq c_1 > -\infty$, $c_1 = \text{const}$, $\forall (z, w) \in E_1 \times E_1$, $\forall t \in [0, T]$, $v \in V$.

Задача определения функции $u = u(x, t)$ при условиях (2) - (4) при заданном $\forall v \in V$ назовем редуцированной задачей.

Определение. Под решением редуцированной задачи (2) - (4) будем понимать функцию $u = u(x, t)$ из пространства $W_2^1(\Omega)$, равную $\varphi_0(x)$ при $t = 0$ и удовлетворяющую интегральному тождеству

$$\int_0^T \int_0^l \left[-\frac{\partial u}{\partial t} \frac{\partial \eta}{\partial t} + \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial \eta}{\partial x} - f(x, t, u, q, v) \eta \right] dx dt = \int_0^l \varphi_1(x) \eta(x, 0) dx + \int_0^T [g_1(t) \eta(l, t) - g_0(t) \eta(0, t)] dt. \quad (5)$$

для $\forall \eta = \eta(x, t) \in W_2^1(\Omega)$ с условием $\eta(x, T) = 0$.

Решение редуцированной задачи неявно зависит от управления $v \in V$, поэтому будем пользоваться еще обозначением $u = u(x, t; v)$. Редуцированная задача является начально-краевой задачей для квазилинейного уравнения гиперболического типа.

Целью настоящей работы является исследование оптимальной задачи (1)-(4). Поэтому в дальнейшем, будем предполагать, что при каждом $v \in V$ решение редуцированной задачи существует и единственное.

Согласно теоремам вложения [13] $W_2^1(\Omega) \subset L_2(0, T; C[0, l])$. Поэтому $u \in L_2(0, T; C[0, l])$.

Корректность постановки задачи

Теперь докажем, существование и единственность решения задачи (1) - (4).

Теорема. Существует плотное подмножество K пространства l_2 такое, что для любого $\omega \in K$ задача минимизации функционала (1) на множестве V при $\alpha > 0$ имеет единственное решение.

Доказательство. Сперва докажем, что функционал

$$I(v) = \int_0^T f_0(t, u(0, t), u(l, t)) dt \text{ непрерывен на } V.$$

Пусть $\Delta v = (\Delta v_0, \Delta v_1, \dots, \Delta v_i, \dots) \in l_2$ - приращения управления на элементе $v \in V$, такое, что $v + \Delta v \in V$. Обозначим $\Delta u(x, t) = u(x, t; v + \Delta v) - u(x, t; v)$, $\Delta q = (\Delta q_1, \Delta q_2, \dots, \Delta q_\rho)$, $\Delta q_k = \Delta u(\xi_k, t)$, $k = \overline{1, \rho}$.

Функция $\Delta u(x, t)$ является решением следующей задачи.

$$\frac{\partial^2 \Delta u}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 \Delta u}{\partial x^2} = \Delta f(x, t, u, q, v), (x, t) \in \Omega, \quad (6)$$

$$\Delta u(x, 0) = 0, \left. \frac{\partial \Delta u}{\partial t} \right|_{t=0} = 0, x \in D, \quad (7)$$

$$\left. \frac{\partial \Delta u}{\partial x} \right|_{x=0} = 0, \left. \frac{\partial \Delta u}{\partial x} \right|_{x=l} = 0, t \in [0, T] \quad (8)$$

где $\Delta f(x, t, u, q, v) = f(x, t, u + \Delta u, q + \Delta q, v + \Delta v) - f(x, t, u, q, v)$

Ясно, что функция $\Delta u(x, t)$ равна нулю при $t = 0$ и удовлетворяет интегральному тождеству

$$\int_0^T \int_0^l \left[-\frac{\partial \Delta u}{\partial t} \frac{\partial \eta}{\partial t} + \frac{\partial \Delta u}{\partial x} \frac{\partial \eta}{\partial x} - \Delta f \eta \right] dx dt = 0 \quad (9)$$

для $\forall \eta = \eta(x, t) \in W_2^1(\Omega)$ с условием $\eta(x, T) = 0$. Здесь $\Delta f = \Delta f(x, t, u, q, v)$, $\Delta u = \Delta u(x, t; v)$.

В силу сделанных предположений из тождества (9) следует, что

$$\begin{aligned} & \int_{\Omega} \left[-\frac{\partial \Delta u}{\partial t} \frac{\partial \eta}{\partial t} + \frac{\partial \Delta u}{\partial x} \frac{\partial \eta}{\partial x} - \frac{\partial f(x, t, u + \theta \Delta u, q + \Delta q, v + \Delta v)}{\partial u} \Delta u \eta \right. \\ & \left. - \left(\frac{\partial f(x, t, u, q + \gamma_1 \Delta q, v + \Delta v)}{\partial q_1} \Delta q_1 + \dots + \frac{\partial f(x, t, u, q + \gamma_\rho \Delta q, v + \Delta v)}{\partial q_\rho} \Delta q_\rho \right) \eta \right] dx dt \\ & = \int_{\Omega} [f(x, t, u, q, v + \Delta v) - f(x, t, u, q, v)] dx dt \quad (10) \end{aligned}$$

Здесь $\theta, \gamma_i \in (0, 1)$, $i = \overline{1, \rho}$ - некие числа.

Следуя методике работы [12, стр. 209-213] нетрудно доказать, что для функции $\Delta u(x, t)$ имеет место оценка.

$$\|\Delta u\|_{W_2^1(\Omega)} \leq c_2 \left[\int_{\Omega} [f(x, t, u, q, v + \Delta v) - f(x, t, u, q, v)]^2 dx dt \right]^{\frac{1}{2}} \quad (11)$$

где $c_2 \geq 0$ - некоторая постоянная. В силу принятых выше предположений правая часть неравенства (11) стремится к нулю при $\|\Delta v\|_{l_2} \rightarrow 0$ и поэтому $\|\Delta u\|_{W_2^1(\Omega)} \rightarrow 0$. Отсюда и из теоремы о следах получим, что

$$\|\Delta u\|_{L_2(\Omega)} \rightarrow 0, \|\Delta u\|_{L_2(S)} \rightarrow 0 \text{ при } \|\Delta v\|_{l_2} \rightarrow 0.$$

Для приращения функционала $I(v)$ справедливо выражение.

$$I(v + \Delta v) - I(v) = \int_0^T [f_0(t, u(0, t) + \Delta u(0, t), u(l, t) + \Delta u(l, t)) - f_0(t, u(0, t), u(l, t))] dt.$$

Отсюда и из того, что функция $f_0(t, z, w)$ непрерывна по z и w , заключаем, что оператор $f_0(t, z, w)$ действует из $W_2^1(S)$ в $L_1(S)$ и $\|\Delta u\|_{L_2(S)} \rightarrow 0$ при $\|\Delta v\|_{l_2} \rightarrow 0$, откуда следует непрерывность функционала $I(v)$.

В силу того, что $f_0(t, z, w) \geq C_1 > -\infty, \forall z, w \in E_1, \forall t \in [0, T]$ функционал $I(v)$ снизу ограничен и является непрерывным на V . Кроме того l_2 - равномерно выпуклое и рефлексивно банахово пространство [14].

Тогда по теореме из работы [15], следует существование плотного подмножества K в пространстве l_2 , такого, что для любого ω из этого множества при $\alpha > 0$ задача (1)-(4) имеет единственное решение. Теорема доказана.

Список литературы

1. Искендеров А.Д., Тагиев Р.К. Задачи оптимизации с управлениями в коэффициентах параболического уравнения. // Дифференц. уравнения, -1983, - Т.19, -№ 8, -с.1324-1334.
2. Тагиев Р.К. Задача оптимального управления для квазилинейного параболического уравнения с управлениями в коэффициентах и с фазовыми ограничениями // Дифференц. уравнения, -2013, - Т.49, -№ 3, -с.380-392.
3. Тагиев Р.К., Гашимов С.А. Задача оптимального управления в коэффициентах параболического уравнения при наличии фазовых ограничений. // Автоматика и телемеханика, -2015, -№ 8, -с.27-45.
4. Tagiev R.K, Hashimov S.A. The optimal control problem for the coefficients of a parabolic equation under phase constraints. ISSN 0005-1179 Automation and Remote Control, -2015, -Vol 76, -№ 8, -pp 1347-1360.
5. Rafiq K. Tagiyev, Sadiq A. Hashimov On optimal control of the coefficients of a parabolic equation involving phase constraints Proceedings of IMM of NAS

of Azerbaijan, -2013, -Vol. -XXXVIII (XLVI), -pages131-146.

6. M.A. Musayeva, S.A. Hashimov Identification Problem For Nonlinear Schrodinger Type Equation. "TWMS Journal of Pure and Applied Mathematics"- V.14, N.2, 2023. pp.162-177.

7. Искандеров А.Д., О смешанной задаче для нагруженных квазилинейных уравнений гиперболического типа. // Доклад АН СССР, -1971, -т.199, -№ 6, -с.1237-1239.

8. Нахушев А.М. Нагруженные уравнения и их применение. -Наука, -2012, -231 с.

9. Дженалиев М.Т. Оптимальное управление линейными нагруженными параболическими уравнениями. // Дифференц. уравнения, -1989, -т.25, -№ 4, -с.641-651.

10. Дженалиев М.Т. Краевые задачи и задачи оптимального управления для линейных нагруженных уравнений гиперболического типа. // Дифференц.уравнения, -1992, -т.28, -№ 2, -с.232-241.

11. Гашимов С.А. Об одной задаче оптимального управления для нагруженного параболического управления. Известия Академии Наука Азербайджана, -1998, -т.18, -№ 5, -с.41-45.

12. Ладыженская О.А. Краевые задачи математической физики. -Москва: Наука, -1973, -408 с.

13. Ладыженская О.А., Солонников В.А., Уральцева Н.Н. Линейные и квазилинейные уравнения параболического типа. -Москва.: Наука, -1967, -736 с.

14. Иосида К. Функциональный анализ. -Москва: Мир, -1967, -624 с.

15. Goebel M. On existence of optimal control. -Math. Nachr., -1979, -volume 93, -pages 67-73.